

УДК 628.1.032

**ОЦЕНКА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
МЕТОДОМ АЛЬГОИНДИКАЦИИ
(ОПЫТ СТРАН ЕВРОСОЮЗА)**

©*Егорова В. И., магистрант
Нижевартовский государственный
университет, г. Нижневартовск, Россия*

©*Скоробогатова О. Н., канд. биол. наук,
доцент, Нижевартовский
государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия*

**USING ALGOINDICATION FOR SURFACE
WATER ASSESSMENT: EXPERIENCE
OF THE EUROPEAN UNION**

©*Egorova V. I., Master Student,
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk,
Russia*

©*Skorobogatova O. N., Candidate of Biological
Sciences(PhD), Assistant Professor,
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk,
Russia*

Аннотация. В статье представлен анализ альгологических исследований с целью оценки состояния поверхностных вод, проведенных в Европейском регионе. Рассмотрено влияние водорослей на жизнь человека и его здоровье. Большинство стран Евросоюза применяют методики оценки поверхностных вод, основанные на макрофитах и фитобентосе.

Abstract. This work analyzes the European algological studies assessing the state of surface waters and considers the effect algae make on human life and health. Most EU countries use surface water assessment techniques based on macrophytes and phytobenthos.

Ключевые слова: Европейский союз, макрофиты, диатомовые, цветение водорослей, токсины, методы альгоиндикации.

Key words: European Union, macrophytes, diatoms, algae bloom, toxins, algoindication.

Загрязнение водных ресурсов в странах Европейского союза (ЕС) связанное с трансграничными переносами загрязняющих веществ остается значимой проблемой. Водное законодательство ЕС играет ведущую роль в разработке национальных водных политик во многих странах-членах ЕС [1-4]. В Европе лишь немногие жители страдают от недостатка водных ресурсов и плохого качества воды. Однако для Европы также актуальной является угрожающее влияние человеческой деятельности на водные ресурсы и проблема качества питьевой воды. В странах Восточной Европы наиболее существенной является проблема микробиологического загрязнения источников питьевой воды, в Центральной Европе ее засоление. Чаще всего источниками загрязнения воды являются органические загрязнители, пестициды и тяжелые металлы, концентрация которых превышает стандарты, установленные ЕС и другими международными организациями.

Водорослевые сообщества идеально подходят для оценки качества воды, потому что они имеют быстрые темпы размножения и очень короткие жизненные циклы, что делает их

ценными индикаторами краткосрочного воздействия. Являясь первичными производителями, водоросли в наибольшей степени подвержены воздействию физических и химических факторов среды. В зависимости от складывающихся в водоемах экологических биотических и абиотических факторов водоросли формируют экологические группировки: фитопланктон, фитонейстон, фитобентос, фитоперифитон. Изучение адаптационных механизмов водорослей к свету, мутности, температуре, химическому составу воды и пр. позволяет определить состояние воды и предпринять соответствующие меры для ее нормализации. Водоросли влияют на вкус и запах воды. Этот фактор имеет важнейшее значение для оперативных менеджеров, ответственных за распределение и снабжение питьевой водой, при прогнозировании изменения и роста водорослей в водных системах [21]. Изменения в видовом составе и продуктивности водорослей в ответ на антропогенные нагрузки рассматриваются для того, чтобы спрогнозировать воздействие на пищевые взаимодействия и другие компоненты экосистем [16].

Цианобактерии или синезеленые водоросли встречаются во всем мире, особенно в спокойных богатых питательными веществами водах. Некоторые виды цианобактерий производят токсины, воздействующие на животных и людей. Люди могут подвергаться воздействию токсинов цианобактерий, когда пьют зараженную воду или купаются в ней. Эндотоксин *Aphanisomenon floa-aguae* (L.) Ralfs, освобождаясь после разрушения трихомов водоросли, оказывает губительное воздействие на рыб и др. живые организмы. У людей проявляются разнообразные симптомы, включающие раздражение кожи, желудочные колики, рвоту, тошноту, диарею, высокую температуру, боль в горле, головную боль, боль в мышцах и суставах, волдыри во рту и повреждение печени. При купании в воде, содержащей токсины цианобактерий, может развиваться аллергическая реакция, например астма, раздражение глаз, сыпь и различные формы дерматитов, в особенности на чувствительной коже вокруг рта и носа. Животные, птицы и рыбы также могут получить отравление при высоких уровнях цианобактерий, производящих токсины. Токсичные виды встречаются и среди динофитовых (*Peridinium polonicum* Woloszynska), золотистых (*Prymnesium parvum* N.Carter) и зеленых водорослей (*Scenedesmus quadricauda* (Turp.) Breb., *S. obliquus* (Turp.) Kütz.)

Из водорослей добывают йод, бром, агар-агар, изготавливают лекарственные препараты. Высокое содержание йода в водорослях стимулирует деятельность щитовидной железы [16, 21].

Вопрос прямого наблюдения за состоянием водорослей в реках и озерах изучен и освещен в Директиве по очистке городских сточных вод, в Рамочной Директиве по воде. Период подготовки и проведения Международного конгресса по вопросам использования водорослей для мониторинга рек (1991 г.) позволил его участникам, объединить опыт альгоиндикационных методик, принятых в разных странах мира. В результате были выработаны Европейские стандарты отбора и анализа диатомовых водорослей с целью оценки состояния воды [13].

На очередном конгрессе (2015 г.) по использованию водорослей для мониторинга рек и сопоставимых сред обитания были сделаны выводы сходства процессов, влияющих на состояние водорослевых сообществ лентической зоны водоемов (озера, прибрежные зоны и мелководные реки [7]. Также было отмечено, что в данных условиях применяемые альгологические методы оценки показывают значительное сходство [8, 11]. Таким образом,

водоросли в настоящее время включены в обычные процедуры экологической оценки воды не только в странах ЕС, но и за его пределами. Приняты новые методы оценки изменения активности водородного показателя, засоления и других факторов экологического состояния воды с помощью водорослей. Материалы трудов «Быстрая оценка перифитона в реках» представляет собой высокоуровневый экологический «сортировочный» метод, который позволяет быстро проверять участки в пределах водного объекта, чтобы менеджеры могли идентифицировать области, подверженные воздействию эвтрофикации. Метод включает в себя обзор макроскопических водорослей в пределах 10 м длины водотоков, отбор проб для последующей идентификации и оценка покрытия [9, 12]. Оценка количественного показателя продуктивности стока воды позволяет рассмотреть трофическую роль фитобентоса в водоемах [12, 14].

Таким образом, методы оценки экологического состояния поверхностных вод Европы с использованием биологических сообществ вошли в требования водной рамочной директивы [5, 6, 10, 11, 17].

Соответственно требованиям водной рамочной директивы макрофиты и фитобентос являются биологическими компонентами качества (Biological Quality Elements), состояние которого способствует оценке экологического состояния водоемов. Важнейшими параметрами состояния альгологического сообщества являются не только таксономический состав, но и численность. Предлагается биологическую оценку выражать экологическим показателем качества воды, которое определяется как наблюдаемое состояние к ожидаемому. Шкалу показателей экологического состояния делить на пять классов состояния: отличное, хорошее, среднее, низкое и плохое [18].

В общей сложности было разработано и интеркалибровано 66 систем оценки макрофитов и фитобентоса (32 для макрофитов, 30 для фитобентоса и 4 вместе взятых), охватывающих большинство стран Европы.

Несмотря на четкое требование об оценке BQE «макрофиты и фитобентос», большинство стран разработали отдельные системы оценки для макрофитов и для фитобентоса. Кроме того, почти все страны исходили из того, что диатомовые водоросли являются косвенными показателями фитобентоса. Исключение составляют Австрия, Болгария, Германия, Хорватия и Чешская Республика, т.е. страны, которые включают в свои системы оценки речного фитобентоса только макрофитные водоросли. Методика оценки речного бентоса Норвегии основана на водорослях, исключая диатомовые [20]. И наоборот, системы оценки озерного бентоса в Испании, Словении включают только диатомовые водоросли.

Большая часть методик, применяемых в разных странах Европы не относится к общепринятым. Так, некоторые страны включают в свои системы оценку только макрофитов бентоса, исключая группу диатомовых водорослей. Несмотря на то, что существует общее согласие относительно использования диатомовых водорослей (все они основаны на средневзвешенных индексах, таких как Indice de Polluosensibilité Spécifique, IPS или аналогичных), нитчатые водоросли измеряются и оцениваются по-разному. В Норвегии, они являются частью отдельного метода, наряду с другими диатомовыми водорослями. В Эстонии и Латвии есть мультиметрический индекс, основанный на сравнении исследуемых планктонных сообществ кладоцер с сообществом эталонного водоема, который учитывает как структуру, так и их качественный состав. Франция, Ирландия и Испания включают

водоросли в списки индикаторных видов наряду с другими макрофитами. Бельгия-Фландрия и Нидерланды используют в качестве категории метрики роста или в виде комбинации (Соединенное Королевство). Эти различия оказывают влияние на окончательную оценку. Например, в речном методе Болгарии обилие *Cladophora* (кладофоры) играет решающую роль в окончательной оценке, в то время как в ирландском Озерном методе «нитчатые водоросли» являются лишь одним индикатором таксона в индексе, где учитывается только наличие/отсутствие [19].

Разнообразие методов может быть оправдано географическими различиями между странами. Но в большинстве случаев эти различия могут быть продиктованы традициями и научными соображениями. В Великобритании, например, разработан список диатомовых водорослей, на основании которого может быть разработана WFD-совместимая система. В Великобритании и Франции, прослеживается преемственность в методах до и после ВРД, что облегчает сравнение, а также создает группу опытных исследователей для реализации методов [15, 18].

В Европе так же активно ведется борьба с «цветением» воды, которое вызвано чрезмерной численностью водорослей. В результате эффект «цветения» воды губительное воздействие оказывает на туризм и рыболовство, предприятия водоснабжения, оборудование электростанций, вызывает трудности в эксплуатации каналов. Наиболее известными и распространенными методами извлечения водорослевой массы является сочетание механических и химических методов (альгоцидов). Водоемы, где идет водозабор для питьевых целей, альгициды используют в дозах, безвредных для животных и человека. В ЕС ежегодная стоимость обезвреживания «цветения» водорослей для этих отраслей оценивается более чем в 918 миллионов евро.

Для исключения экономических затрат создаются соответствующие программы. Проект, известный как S-3 EURONAV, запущен 21 ноября 2017 г и будет использовать данные с недавно запущенного европейского спутника Copernicus Sentinel 3 для отслеживания роста и распространения вредных цветений водорослей в канале. Затем эти данные будут использованы для создания веб-системы оповещения, первой в своем роде в Европе, чтобы предупредить менеджеров и рыболовные отрасли о росте потенциально опасного цветения водорослей. Кроме того, будут собираться данные, которые помогут лучше понять, почему, как и когда возникают вредное цветение водорослей, а также экономические издержки, связанные с ним, и каким образом вебсистема оповещения может сократить эти расходы. Главная цель этого проекта повышения эффективности морского мониторинга ОВС во франко-английском канале.

В Европе мало эффективных решений для анализа состава морской воды. Однако ученые Европейского научно-исследовательского проекта BRAVOO изобрели новый роботизированный катер, который умеет автоматически забирать и анализировать пробы благодаря размещенным на его борту биосенсорам. На борту катера установлены биодатчики. Одной из функций новой системы является оперативное информирование о выявленном загрязнении, а также активное участие в очистных работах. Исследователи разработали так называемые бортовые миниатюрные лаборатории, оснащенные тремя типами биодатчиков. В их основе — водоросли, бактерии или антитела, которые реагируют излучением света. Эти датчики можно настроить на обнаружение всех типов загрязнителей. Они также подскажут нам оптимальную стратегию, чтобы как можно быстрее справиться с

загрязнением. После забора образец попадает в мини-лабораторию. При наличии высокой концентрации тяжелых металлов, бактерии, водоросли, находящиеся внутри, активно излучают свет. Если концентрация тяжелых металлов низкая, излучение света едва заметное. Таким образом, можно точно измерять количество вредных примесей. Живые организмы, способны предоставить ученым ценную информацию о состоянии жидкой среды, которую не в состоянии выявить традиционные способы аналитических методов.

Таким образом, можно сделать следующее заключение. В Евросоюзе уделяют большое внимание оценке поверхностных вод, в том числе с помощью водорослей. В настоящее время созданы и апробированы методы, разработано оборудование для изучения поверхностных вод. В то же время создание единой, экономически выгодной методики альгоиндикационной оценки воды в мире или только в Евросоюзе весьма затруднено. Вариативность географических зон, разнообразие экологических условий и хозяйственно-экономическое положение изученных государств требует более детального подхода и индивидуализации применения методик оценки состояния и поддержания чистоты воды. Поэтому опасность негативного влияния загрязненной воды на здоровье человека в странах Евросоюза и мира в целом остается актуальной.

Список литературы

1. Погоньшева И. А., Погоньшев Д. А. Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза (Interaction of environment and human health: experience of the European Union) 574826-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE // Разработка и реализация авторских образовательных программ: материалы научно-методического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика». 2017. С. 112-114.
2. Погоньшева И. А., Погоньшев Д. А., Якубова Л. А. Окружающая среда - человек - социальная политика (опыт стран Европейского Союза). Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика». 2017. 62 с.
3. Постникова В. В., Погоньшева И. А., Сторчак Т. В. Исследования, проведенные в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения, связанные с влиянием тяжелых металлов на организм человека // Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза: материалы научно-практического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика». 2018. С. 33-40.
4. Сторчак Т. В., Погоньшева И. А., Рябуха А. В., Аришев А. И. Некоторые аспекты системы требований к качеству поверхностных вод и мониторингу водных объектов в странах Евросоюза // Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза: материалы научно-практического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика». 2018. С. 53-56.
5. Birk S., Bonne W., Borja A., Brucet S., Courrat A., Poikane S., ... Hering D. Three hundred ways to assess Europe's surface waters: an almost complete overview of biological methods to implement the Water Framework Directive // Ecological Indicators. 2012. Vol. 18. P. 31-41.
6. Poikane S., Kelly M., Cantonati M. Benthic algal assessment of ecological status in European lakes and rivers: challenges and opportunities // Science of the Total Environment. 2016. Vol. 568. P. 603-613.
7. Cantonati M., Lowe R. L. Lake benthic algae: toward an understanding of their ecology // Freshwater Science. 2014. Vol. 33. No. 2. P. 475-486.

8. DeNicola D. M., Kelly M. Role of periphyton in ecological assessment of lakes // *Freshwater Science*. 2014. Vol. 33. No. 2. P. 619-638.
9. Juggins S., Kelly M.G., Kelly-Quinn M., Allott T. The new UK diatom-based assessment system for acidification // *Sci. Total Environ*. 2016. (this virtual special issue).
10. Kelly M., Bennett C., Coste M., Delgado C., Delmas F., Denys L., Jarlman A. A comparison of national approaches to setting ecological status boundaries in phytobenthos assessment for the European Water Framework Directive: results of an intercalibration exercise // *Hydrobiologia*. 2009. Vol. 621. No. 1. P. 169-182.
11. Kelly M., Urbanic G., Acs E., Bennion H., Bertrin V., Burgess A., Kennedy B. Comparing aspirations: intercalibration of ecological status concepts across European lakes for littoral diatoms // *Hydrobiologia*. 2014. Vol. 734. No. 1. P. 125-141.
12. Kelly M. G., Birk S., Willby N. J., Denys L., Drakare S., Kahlert M., Poikane S. Redundancy in the ecological assessment of lakes: Are phytoplankton, macrophytes and phytobenthos all necessary? // *Science of the Total Environment*. 2016. Vol. 568. P. 594-602.
13. Kelly M. G., Czaubon A., Coring E., Dell'Uomo A., Ector L., Goldsmith B., Kwandrans J. Recommendations for the routine sampling of diatoms for water quality assessments in Europe // *Journal of applied Phycology*. 1998. Vol. 10. No. 2. P. 215.
14. Kelly M. G., Krokowski J., Harding J. P. C. RAPPER: A new method for rapid assessment of macroalgae as a complement to diatom-based assessments of ecological status // *Science of the Total Environment*. 2016. Vol. 568. P. 536-545.
15. Kelly M. G., Schneider S. C., King L. Customs, habits, and traditions: the role of nonscientific factors in the development of ecological assessment methods // *Wiley Interdisciplinary Reviews: Water*. 2015. Vol. 2. No. 3. P. 159-165.
16. McCormick P. V., Cairns J. Algae as indicators of environmental change // *Journal of Applied Phycology*. 1994. Vol. 6. No. 5-6. P. 509-526.
17. Poikane S., Birk S., Böhmer J., Carvalho L., de Hoyos C., Gassner H., Pall K. A hitchhiker's guide to European lake ecological assessment and intercalibration // *Ecological indicators*. 2015. Vol. 52. P. 533-544.
18. Poikane S., Zampoukas N., Borja A., Davies S. P., van de Bund W., Birk S. Intercalibration of aquatic ecological assessment methods in the European Union: Lessons learned and way forward // *Environmental Science & Policy*. 2014. Vol. 44. P. 237-246.
19. Water Framework Directive intercalibration technical report. Central Baltic Lake Macrophyte ecological assessment methods. Publications Office of the European Union. 2014. DOI:10.2788/75925.
20. Schneider S. C., Lindstrøm E. A. The periphyton index of trophic status PIT: a new eutrophication metric based on non-diatomaceous benthic algae in Nordic rivers // *Hydrobiologia*. 2011. Vol. 665. No. 1. P. 143-155.
21. Whitehead P. G., Hornberger G. M. Modelling algal behaviour in the River Thames // *Water research*. 1984. Vol. 18. No. 8. P. 945-953.

References:

1. Pogonysheva, I. A., & Pogonyshev, D. A. (2017). Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza (Interaction of environment and human health: experience of the European Union) 574826-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE. *In Razrabotka i realizatsiya*

avtorskikh obrazovatel'nykh programm. *Nizhnevartovsk, Izdatelskii tsentr Nauka i praktika. 112-114.* (in Russian).

2. Pogonyшева, I. A., Pogonyшев, D. A., & Yakubova, L. A. (2017). Okruzhayushchaya sreda - chelovek - sotsial'naya politika (opyt stran Evropeiskogo Soyuza). *Nizhnevartovsk, Izdatelskii tsentr Nauka i praktika. 62.* (in Russian).

3. Postnikova, V. V., Pogonyшева, I. A., & Storchak, T. V. (2018). Studies in the European region of the World Health Organization related to the impact of heavy metals on the human organism. *In Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza. Nizhnevartovsk, Izdatelskii tsentr Nauka i praktika. 33-40.* (in Russian).

4. Storchak, T. V., Pogonyшева, I. A., Ryabukha, A. V., & Arishev, A. I. (2018). Certain requirements to surface water quality and monitoring of water bodies in the EU. *In Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza. Nizhnevartovsk, Izdatelskii tsentr Nauka i praktika, 53-56.* (in Russian).

5. Birk, S., Bonne, W., Borja, A., Brucet, S., Courrat, A., Poikane, S., ... & Hering, D. (2012). Three hundred ways to assess Europe's surface waters: an almost complete overview of biological methods to implement the Water Framework Directive. *Ecological Indicators, 18, 31-41.*

6. Poikane, S., Kelly, M., & Cantonati, M. (2016). Benthic algal assessment of ecological status in European lakes and rivers: challenges and opportunities. *Science of the Total Environment, 568, 603-613.*

7. Cantonati, M., & Lowe, R. L. (2014). Lake benthic algae: toward an understanding of their ecology. *Freshwater Science, 33(2), 475-486.*

8. DeNicola, D. M., & Kelly, M. (2014). Role of periphyton in ecological assessment of lakes. *Freshwater Science, 33(2), 619-638.*

9. Juggins, S., Kelly, M.G., Kelly-Quinn, M., & Allott, T. (2016). The new UK diatom-based assessment system for acidification. *Sci. Total Environ, (this virtual special issue).*

10. Kelly, M., Bennett, C., Coste, M., Delgado, C., Delmas, F., Denys, L., ... & Jarlman, A. (2009). A comparison of national approaches to setting ecological status boundaries in phytobenthos assessment for the European Water Framework Directive: results of an intercalibration exercise. *Hydrobiologia, 621(1), 169-182.*

11. Kelly, M., Urbanic, G., Acs, E., Bennion, H., Bertrin, V., Burgess, A., ... & Kennedy, B. (2014). Comparing aspirations: intercalibration of ecological status concepts across European lakes for littoral diatoms. *Hydrobiologia, 734(1), 125-141.*

12. Kelly, M. G., Birk, S., Willby, N. J., Denys, L., Drakare, S., Kahlert, M., ... & Poikane, S. (2016). Redundancy in the ecological assessment of lakes: Are phytoplankton, macrophytes and phytobenthos all necessary? *Science of the Total Environment, 568, 594-602.*

13. Kelly, M. G., Cazaubon, A., Coring, E., Dell'Uomo, A., Ector, L., Goldsmith, B., ... & Kwandrans, J. (1998). Recommendations for the routine sampling of diatoms for water quality assessments in Europe. *Journal of applied Phycology, 10(2), 215.*

14. Kelly, M. G., Krokowski, J., & Harding, J. P. C. (2016). RAPPER: A new method for rapid assessment of macroalgae as a complement to diatom-based assessments of ecological status. *Science of the Total Environment, 568, 536-545.*

15. Kelly, M. G., Schneider, S. C., & King, L. (2015). Customs, habits, and traditions: the role of nonscientific factors in the development of ecological assessment methods. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Water, 2(3), 159-165.*

16. McCormick, P. V., & Cairns, J. (1994). Algae as indicators of environmental change. *Journal of Applied Phycology*, 6(5-6), 509-526.
17. Poikane, S., Birk, S., Böhmer, J., Carvalho, L., de Hoyos, C., Gassner, H., ... & Pall, K. (2015). A hitchhiker's guide to European lake ecological assessment and intercalibration. *Ecological indicators*, 52, 533-544.
18. Poikane, S., Zampoukas, N., Borja, A., Davies, S. P., van de Bund, W., & Birk, S. (2014). Intercalibration of aquatic ecological assessment methods in the European Union: Lessons learned and way forward. *Environmental Science & Policy*, 44, 237-246.
19. Water Framework Directive intercalibration technical report. Central Baltic Lake Macrophyte ecological assessment methods. (2014). *Publications Office of the European Union*, DOI:10.2788/75925.
20. Schneider, S. C., & Lindstrøm, E. A. (2011). The periphyton index of trophic status PIT: a new eutrophication metric based on non-diatomaceous benthic algae in Nordic rivers. *Hydrobiologia*, 665(1), 143-155.
21. Whitehead, P. G., & Hornberger, G. M. (1984). Modelling algal behaviour in the River Thames. *Water research*, 18(8), 945-953.

Ссылка для цитирования:

Егорова В. И., Скоробогатова О. Н. Оценка поверхностных вод методом альгоиндикации (опыт стран евросоюза) // Изучение взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека с использованием опыта Европейского союза. Материалы научно-практического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика», 2018. С. 39-46.

Cite as (APA):

Egorova, V. I., & Skorobogatova, O. N. (2018). Using algoindication for surface water assessment: experience of the European Union. *In: Interaction of environment and human health: experience of the European Union. Nizhnevartovsk, Izdatelskii tsentr Nauka i praktika*, 39-46. (in Russian).

